

NEOLOGIZMLARNING PAYDO BO'LISHIDA SO'Z MA'NO TARAQQIYOTINING O'RNI

Annaqulova Shoxista

PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16352136>

Annotatsiya. Dunyo tilshunosligida neologizmlarning yasashiga ko'ra uch turi farqlanadi: neoleksema, neofrazema va neosemema. Neosemema sifatida qaraladigan neologizm turi o'zbek tilshunosligida semantik neologizm sifatida beriladi. Maqolada ham aynan semantik neologizm haqida, ya'ni neologizmlarning shakllanishida so'z ma'nosining o'rni va ahamiyati haqida ayrim mulohazalarimiz bayon qilingan.

Kalit so'zlar: semantik neologizm, ma'no kengayishi, sinonimlik hodisasi, leksemalashuv.

Tilning lug'aviy qatlami taraqqiyotida leksik, morfologik va sintaktik asosda yuzaga kelgan yangi so'zlar bilan bir qatorida semantik taraqqiyot natijasida yuzaga kelgan so'zning yangi ma'nolari ham katta o'rin tutadi. "Atoqli tilshunos A.G'ulomov qariyb oltmish yil burun shunday deb yozgan edi: "Semantik yo'l bilan so'z yasash so'zni yangi ma'noda qo'llashdir, so'z ma'nosining o'zgarishi – taraqqiysidir. Biror so'zning ma'nosi o'zgarib, u boshqa ma'noga ega bo'lar ekan, keyingisi avvalgisiga nisbatan yangi o'z sanalishi kerak...". Ushbu fikrni nafaqat umumiste'moldagi lug'aviy birliklarga nisbatan, balki ko'plab terminologik tizimlarda yangidan paydo bo'layotgan terminlarga nisbatan ham tadbiiq etish mumkin". Chunki "jamiyatda ilm va san'atning, texnika va xo'jalikning taraqqiyoti natijasida yuzaga kelgan yangiliklarni ifodalovchi yangi so'zlarning ma'lum bir qismi, so'zlarga yangi ma'no yuklash yo'li bilan, so'zlarni yangi ma'noda qo'llash yo'li bilan yuzaga keladi".¹ Masalan, *bog'cha* so'zi o'tgan asning o'rtalarigacha o'zining dastlabki ma'nosi *kichik bog'* ma'nosida qo'llangan bo'lsa, keyin "*ma'lum bir yoshdagi bolalarni tarbiyalovchi joy*" ma'nosi evaziga yangi so'z ya'ni neologizmlilik maqomini olgan. Qamrovida birdan ortiq ma'noga ega bo'lgan so'zlarning barchasi mana shunday bosqichdan bir emas bir necha bor o'tgan. Semantik taraqqiyot natijasida yuzaga kelayotan har bir yangi ma'no, shubhasiz, yangi shakllangan so'zlar kabi ma'lum bir tarixdan so'zlay oladi. Ba'zan ma'no taraqqiyoti shu darajada keskin bo'ladiki, natijada so'z o'zining dastlabki ma'nosini butunlay unutib, yangi hayot boshlab yuboradi. Bu ko'p hollarda so'zlar omonimligiga sabab bo'ladi.

¹С.Муталлибов. Морфология ва лексика тарихидан қисқача очерк. 1959. 161-бет.

“Semantik taraqqiyot jarayonida faqat yangi ma’noning (ma’nolarning) yuzaga kelishi emas, bor bo’lgan ma’noning, ma’lum sabab bilan, yo’q bo’lishi ham qonuniy hol. Lekin, bari bir, birinchi fakt, ya’ni yangi ma’no va ma’nolarning paydo bo’lishi taraqqiyotni belgilovchi hodisa hisoblanadi²”.

O’tgan bobimizda mavjud leksemaning ma’nolari qatoriga yangi semamaning qo’shilishidan namoyon bo’lgan ma’noni adabiyotlarda neosemema va neologizm-semema kabi nomlari ostida berilishini ammo biz semantik neologizm deb ifodalashni ma’qul ko’rgandik. Quyida bu tur neologizmlarning paydo bo’lish sabablari va usullarini ko’rib chiqamiz.

Ma’lumki, biror yangi tushuncha paydo bo’lar ekan, til sohibi uchun uni nomlash zarurati tug’iladi. Bunda nom beruvchi oldida ikki yo’l turadi. Birinchi hoatda yangi tushuncha yangi nom bilan ataladi. Ikkinchi holatda tushunchalararo o’xshashlik, yaqinlik, aloqadorlik kabi omillar asosida tilda mavjud nomning hosila ma’nosiga aylanadi, nomning mavjud ma’nolaridan o’sib chiqadi. Ma’no taraqqiyoti deb nomlanadigan keyingi holat lisoniy birlik semantik strukturasi kengayishi, ma’nolar miqdorining ortishi bo’lib, uning sodir bo’lishi muayyan til egalarining kognitiv faoliyati, muayyan til egalarining lisoniy xotirasidagi konseptida yuz beradigan o’zgarishlar bilan uzviy bog’liq³

Jamiyat taraqqiy etishi bilan nutqiy hosila ma’no vaqtincha ifodalagan tushunchasi bilan doimiy aloqadorlik kasb etib, bora-bora barqarorlashib boradi va hosila nutqiy ma’no lisoniylashadi. Natijada bir sememali leksema birdan ortiq sememali leksemalarga aylanib boradi.

Tafakkurimizda paydo bo’layotgan yangi tushunchalarni nomlashda va tilimizga kirib kelayotgan chet so’zlarni o’zbekchalashtirishda lug’atimizda mavjud so’zlarning (tarixiy so’zlarni qayta jonlantirish va sheva so’zlarni leksemalashtirish ham) ma’nosini ko’paytirib tatbiq qilish nafaqat oz bo’lsa-da tilimiz sofligini ta’minlaydi balki “uning tushunishli bo’lishiga ham xizmat qiladi⁴”. Bunda yangi tushuncha ostidagi narsa-predmet xususiyatlari insonga avvaldan ma’lum bo’lgan narsa-predmetning umumiy tomonlari bilan solishtiriladi va maqbul hollarda mavjud leksema yangi tushunchani nomlash uchun safarbar qilinadi. Natijada leksema sememalari qatori kengayadi. Yangi so’zlarni tartibga solishda bunday yo’l tutish tilimizni boshqa tillardan kambag’alroq qilib qo’yishdek tasavvur uyg’otishi mumkin. Shu sababdan “lug’at

² A.Хожиев. совет даврида ўзбек адабий тилининг тараққиёти. Т.: Фан, 1991, 170 б.

³ Qarang: Одилов Й. Мустақиллик даври лексикасида маъно тараққиёти// Ўзбек тили ва адабиёти, 2016, 2-сон, 41-45-бетлар.

⁴ Ҳасанов А. Номинация билан боғлиқ айрим мулоҳазалар// Ўзбек тили ва адабиёти, 2023, 3-сон, 109-114-бетлар.

boyligini leksemalardan kelib chiqib emas, balki ko'pma'noli leksemalarga birlashtiriladigan har bir sememadan (leksosememadan) kelib chiqib hisoblash to'g'ri⁵ bo'ladi.

Biz quyida, avvalo, so'nggi yillarda chet til leksik birliklarida sodir bo'lgan semantik taraqqiyotning/ko'pma'nolilikning tilimizdagi so'zlarga ta'siri ya'ni semantik kalka xususida to'xtalamiz.

Masalan, ingliz tilida axborot texnologiyalari bilan bog'liq *share, save, load, pin* kabi bir qator so'zlarda yuz bergan ma'no kengayishlar o'zbek tilidagi chet so'zlarning tarjimasi bo'lgan birliklarga yangi ma'no sifatida kirib kelmoqda.

Saqlamoq fe'lining "O'zbek tilining izohli lug'ati"da 11 ta ma'nosi izohlangan. Biz quyida bayon qiladigan inglizcha "save" so'zidan nusxa olingan semasi esa yangidir. *Internet tarmoqlarida biz uchun kerakli bo'lgan rasm, video, xabar, kitob kabilarni internet tizimidagi birorta shaxsiy messenjerimizning xotirasiga olib qo'yishimiz* ushbu so'z bilan ifodalanmoqda.

Yuklamoq – tilimizda yuk ortmoq va ko'chma ma'nodagi vazifa yoki ish topshirmoq, zimmasiga qo'ymoq ma'nolarda qo'llaniladi. "*Birorta rasm, video, xabar, kitob kabilarni internet tarmoqlariga joylash*" sememasi hisobiga yuklamoq so'zi neologizmlik xususiyatiga ega bo'ldi. *Yuklama* – *internet tarmoqlaridan yuklab olinadigan yoki internet tarmoqlariga joylanadigan ishlarning umumiy nomi*. O'TILda ikki xil ma'nosi mavjud. Bu sememasi esa uchinchi ma'nosi ya'ni semantic neologizmdir.

Uzatmoq (share) fe'li semantik maydoni ham "share" ning semantik nusxalangan ma'nosi hisobiga kengaydi. Ya'ni "*shaxsning ijtimoiy tarmoq orqali ma'lumotlarni boshqa birovning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga yuborish*" sememasini qabul qilib oldi.

Pin so'zi o'z tilidagi yangi ma'nosini o'zbekcha qadamoq fe'lga yukladi. *Qadamoq* – *ijtimoiy tarmoqda birorta guruh yoki kanallardagi muhim xabarni a'zolarining barchasi uchun ko'rinadigan qilib belgilab qo'yish*.

Tilshunos olim Y.Odilov ham publitsistika doirasida tadqiq qilib bir qator so'zlarning yangi ma'no kasb etgani haqida fikr yuritadi va misol sifatida *bandlik, vakillik, yechim, ilova, ishlanma, yo'lak, loyiha, madaniyat, mexanizm, ochiqlik, posbon, keng, kichik, manzilli, maqsadli, ochiq, elektron, oqish* kabilarni ko'rsatadi va ularning uzuallashib qolgan yangi ma'nolari izohli lug'atlar uchun manba bo'la olishini ta'kidlaydi. Quyida olimning ba'zi so'zlarning yangi ma'nolari deya izohlagan qaydlariga e'tiborimizni qaratamiz.

Masalan, *loyiha* soʻzining yangi maʼnosini “muayyan mablagʻ asosida bajarilishi yaratilishi moʻljallangan ish” deya izohlaydi.

Endilikda *vakillik* soʻzining uchinchi maʼnosi sifatida “fuqarolarning yoki biror korxonatashkilotning davlat hokimiyati organlari, sud, saylov va boshqa jarayonlarda oʻz vakili orqali ishtirok etishi, faoliyat koʻrsatishi” qayd qilinishi lozimligini yozadi.

Bugun deyarli koʻpchilikning xayoliga *ilova* deganda uning birinchi mavjud maʼnosi emas balki yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining mislsiz rivoji natijasida kasb etgan maʼnosi keladi. Olim bu yangi maʼnoni “smartfon, planshet, noutbuklar uchun qoʻshimcha dasturiy taʼminot” deya keltiradi.

Shuningdek, *tarmoq* soʻzining “internetdagi maʼlum bir tizim, sayt” va *dastur* soʻzining “kompyuter, noutbuk, planshet kabi elektron qurilmalarni ishlatish tartiboti” yangi maʼnolarini ham izohli lugʻatlarda qayd qilish tavsiyasini beradi.

Yuqoridagi soʻzlardagi maʼno taraqqiyoti soʻz semantik strukturasi yana bir maʼno bilan boyitgan boʻlsa, *manzilli*, *maqsadli*, *ochiqlik*, *tugmacha* soʻzlaridagi yangi hosila maʼnolarning yuzaga kelishi bir maʼnoli soʻzlarni koʻp maʼnoli soʻzlarga aylantirganini misollar bilan dalillaydi.⁶

Soʻnmoq feʼlining mavjud 4 ta sememasidan tashqari “banklardan olingan qarzlarni uzish” yangi hosila maʼnosi ham yuzaga keldi.

Kartadagi yoki hisob raqamdagi pulni olish harakat jarayoni *yechmoq* soʻzining maʼnolar safini yana bittaga oshirdi.

Sahifa soʻzi internet, ijtimoiy tarmoqlar bilan bogʻliq maʼno kengayishiga uchradi. *Veb-sahifa*, *blog sahifasi* kabi birikmalarda aniqroq namoyon boʻladi.

Bu qatorini sport musobaqalari boshlanishi uchungina qoʻllaniladigan *start bermoq*, *start olmoq* feʼllari misolida ham davom etishimiz mumkin. Bugun esa bu soʻzning maʼno hajmi kengayib, barcha jarayonlarning boshlanishiga nisbatan qoʻllanilmoqda. *Surxandaryoning janubiy tumanlarida paxta terimiga start berildi*. *Toshkent viloyatida umumiy qiymati 2 mlrd dollarlik 9 ta loyihaga start berildi*. *Fargʻona va Namanganda ikkita quyosh elektr stansiyasi qurilishiga start berildi*. *“Tashabbusli budjet” start oldi*

Sport sohasi terminlari hisoblangan *trener*, *trening* leksemalarining ham maʼno qamrovi kengaydi. Sport sohasidagina emas boshqa sohalardagi mashgʻulot va mashgʻulot oʻtkazuvchi shaxsga nisbatan yuqoridagi atamalar qoʻllanilmoqda.

⁶ E.Одиллов. Глобализация в эволюции узбекского языка. – Ташкент: Нодирабегим, 2020. 62-65-бетлар.

Neologizmlarning semantik xususiyatlari haqida soʻz ketar ekan, bu jarayonda sinonimlik xususiyatiga ham toʻxtalib oʻtish oʻrinli, nazarimizda. Qator omillar bir maʼnoli bir necha yangi soʻzlarning muomalaga kirishiga sabab boʻlmoqda. Birinchidan, olinma soʻzga oʻz vaqtida oʻzbekcha tarjima variant berilmagani oʻzlashma soʻz va uning tarjimasini aralash qoʻllanilishiga olib keldi. *Axborot texnologiyalari - IT, onlayn - masofaviy, mahorat darsi - masterklass*. Yoki tilda muqobil tarjima variant taklif etilmaganligi bois oʻzga til shakllari aralash qoʻllanmoqda. *Pitsarist (ruscha) - pitsameykr (inglizcha)*.

Ikkinchidan, tarjimadagi xilma-xilliklar bir tushunchani ikki hatto toʻrt shaklda ifodalanishiga yoʻl ochib berdi. *Suniy intellekt - suniy aql - suniy idrok - AI (inglizcha qisqartmasi)*.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.Ҳожиев. Совет даврида ўзбек адабий тилининг тараққиёти. Т.: Фан, 1991, 170 бет.
2. Ё.Одилов. Мустақиллик даври лексикасида маъно тараққиёти// Ўзбек тили ва адабиёти, 2016, 2-сон, 41-45-бетлар.
3. Ё.Одилов. Глобаллашув даври ўзбек тили тараққиёти. – Тошкент: Нодирабегим, 2020. 139 бет.
4. С.Муталлибов. Морфология ва лексика тарихидан қисқача очерк. 1959. 240 бет.
5. Ҳасанов А. Номинация билан боғлиқ айрим мулоҳазалар// Ўзбек тили ва адабиёти, 2023, 3-сон, 109-114-бетлар.
6. Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. T.: "Mumtoz soʻz", 2010, 298 bet.

